

АҲОЛИ СОНИ ВА ДАРОМАДИНИНГ ЧАКАНА САВДО ОБЕКТЛАРИНИНГ САВДО МАЙДОНИ ҲАЖМИГА ТАЪСИРИ

¹А. Самадов

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
Иқтисодиёт ф.н доцент,

²Иброҳимов Омонжон Ботир ўгли

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
МКД-01 гуруҳ магистранти
омонжонмагистр@маил.ру

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7857559>

ARTICLE INFO

Received: 12th April 2023

Accepted: 22th April 2023

Online: 23th April 2023

KEY WORDS

Савдо майдони, жуфт
регрессия, коррелятсия
коэффициенти,
аппроксимация хатолиги.

ABSTRACT

Мақолада чакана савдо фаолияти билан шуғулланувчи озиқ-овқат иxtисослигидаги дўконларнинг савдо майдони аҳоли сони ва унинг даромадига боғлиқлиги Республикамиз ва Тошкент шаҳри кўрсаткичлари мисолида, жуфт регрессион ва коррелятсион таҳлил ёрдамида очиб берилган.

Савдо ва хизмат фаолиятини юритиш учун корхона маълум моддий-буюм бойликларига эга бўлиши керак. Бу бойликлар корхонанинг моддий-техника базасини ташкил этади.

Савдо моддий-техника базаси моддий ишлаб чиқариш тармоқларида яратилган молларни истеъмолчиларга етказиш каби масъулиятли вазифани бажаради. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, моллар ҳажмининг ортиши ва турларининг кўпайиб бориши билан ҳамда аҳолига савдо хизматининг юксалиш зарурати билан моддий-техника базасининг аҳамияти янада ортади.

Савдо моддий-техника базасига корхонадаги барча меҳнат воситалари киради. Ўзининг меҳнат воситаси ёки ижарага олинганлигидан қатъий назар меҳнат воситалари савдо фирмаси моддий-техника базасини ташкил этади. Савдо корхонасининг моддий-техника базаси дўконлар, шаҳобчалар, ресторанлар, ошхоналар, қахвахоналар, омборлар, совуқхоналар, хўжалик жиҳозлари, транспорт воситалари, асбоб-ускуналар ва бошқалардан таркиб топгандир.

Тижорат корхонаси моддий-техника базасининг ҳолатига унинг товар обороти, ходимлари, алоқалари, хизмат сифати ва қатор иқтисодий кўрсаткичлари боғлиқ ва аксинча. Жумладан, агар савдо фирмаси тез бузулувчан озиқ-овқат, совуқталаб маҳсулотлар билан савдо қилишни мўлжалласа, албатта совутгичлар, маҳсус жиҳозлар, ускуналар билан жиҳозланиши керак.

Савдо шаҳобчаларининг дўконлари, дўкончаларининг харидорларга қўлй жойларда жойлашиши, ривожланган хизмат турларининг ташкил этилганлиги аҳолининг бўш вақтини кўпайтиради. Моддий таъминоти яхшиланиб боргани сари бўш вақти қанча кўпайса, жамият шунча бойиб бораётган ҳисобланади. Одатда

аҳолининг истеъмол ҳаражатлари молларни бозорлардан, дўконлардан қидириш, харид қилиш ва улар истемолини ташкил этишдан таркиб топади.

Дўконларнинг, хизмат шаҳобчаларининг ақоли турар жойига ёки ҳаракат йўналишга қулай ҳолда жойланиши, мол турларининг харидор талабига мослиги халқ оммасининг молларни қидиришга кетадиган вақтини тежайди. Шунинг учун савдо шаҳобчаларини жойланишини маълум қоидалар асосида тартибга солиниши муҳим аҳамият касб этади. Бозор иқтисодиёти шароитигача бўлган марказлаштирилган бошқариш ва режалаштириш тизимида савдо шаҳобчалари шаҳар ва туман маркази ҳудудида режа асосида жойлаштирилар эди. Бунда аҳолининг биринчи эҳтиёж моллари, зеб-зийнат буюмлари каби шартли белгиларига қараб савдо шаҳобчаларининг катта-кичиклиги, қуриладиган жойи танланар эди. Албатта аҳолига яқинроқ жойлаштириладиган дўконлар биринчи эҳтиёж моллари билан савдо қиларди.

Юртимизда аҳоли сони йилдан йилга юқори суратлар билан ўсиб бормоқда. 2030-йилга бориб 40 миллиондан ошиши кутулмоқда. Аҳоли сони ортиб боргани сайин янги савдо объектларига бўлган талаб ҳам ортиб боради. Аҳоли сони бевосита савдо майдонлари ҳажмига таъсир қилади. Ушбу мақолада аҳоли сонинг озиқ-овқат, ноозиқ-овқат, аралаш ихтисосликдаги чакана савдо объектларининг савдо майдони ҳажмига таъсири ўрганилади. Бу орқали аҳолининг ўсиш суратига мос равишда савдо майдоналарининг ҳажмини прогноз қилиш имконияти пайдо бўлади.

1-жадвал. Ўзбекистон Республикаси аҳолиси сони ва унинг даромади ҳамда чакана савдо объектларининг йиллар кесимида миқдорий ўзгариши

Respublika bo'yicha					
Yillar	nooziq ovqat	aralash	oziq ovqat	aholi daromadi (ming so'mda)	aholi soni (ming kishi)
2017	2 008 549,00	813 508,00	810 428,30	6681,4	32120,5
2018	2 325 675,20	957 810,90	819 418,00	7767,0	32656,7
2019	2 798 487,80	1 167 938,70	774 030,60	9509,6	33255,5
2020	3 632 873,10	1 336 271,00	902 868,80	10734,3	33905,2
2021	5 119 122,20	1 219 642,10	1 418 417,80	13416,8	34558,9
2022	5448386,6	1284620,2	1775659,8	15979,3	35271,3

Биринчи жадвалдаги малумотдан кўришимиз мумкинки, Республикаимизнинг 2017-йилдан 2022-йилгача аҳолиси сони 32120,5 минг кишидан 35271,3 минг кишига ортганини, ҳамда озиқ-овқат ихтисослигидаги чакана савдо объектларининг савдо майдони 8104281,3 кв.м дан 1 775659,8 кв.м га ортганини, ноозиқ-овқат ихтисослигидаги чакана савдо объектларини савдо майдони 2008549 кв.м дан 5448388,6 кв.м га ортганини, аралаш ихтисосликдаги чакана савдо корхоналарида эса 813508 кв.м дан 1284620,2 кв.м га ортганини кўришимиз мумкин. Аҳоли сони ортгани сари савдо майдонига бўлган талаб ҳар йили ўтган йилга нисбатан ортиб бормоқда.

Республикаимиз аҳоли сони ва даромадининг озиқ-овқат ихтисослигидаги чакана савдо корхоналари савдо майдонига таъсирини(1-расм) регрессион ҳамда корриляцион таҳлил ёрдамида кўриб чиқайлик.

1-расм

Республикаимиз аҳолиси, уларнинг даромади ва озиқ овқат йўналишидаги дўконларнинг 2017-йилга нисбатан ўзгариши(фоизда)

2-расм. Республика аҳолиси сони ва савдо майдони орасидаги боғланиш. $Y=311,8x-9403700$ функция графиги

Таҳлил натижасида аҳоли сони билан савдо майдони ҳажми ўртасидаги боғланиш кўрсаткичи, яъни корриляция коэфисиенти 0,89 га тенглиги, бундан боғланиш кучлилиги келиб чиқади. Таҳлил натижаси бош топламга нисбатан 78% ни ташкил этади. Аҳоли сонинг минг кишига ортиши бу турдаги савдо майдонинг 311,8 кв.м га ортишга сабаб бўлади. Ушбу гипотиза стюдент меъзони ҳамда Фишер критерияси билан текширилиб тасдиқини топди аппроксимация хатолиги 15% ни ташкил этмоқда.

3-расм. Республика аҳолиснинг даромадлари ва савдо майдони орасидаги боғланиш.

Й=110,7х-98780,1 функция графиги

Таҳлил натижасида аҳоли даромади билан савдо майдони ҳажми ўртасидаги боғланиш кўрсаткичи (корреляция коэфисиенти) 0,93 га тенглиги, бундан боғланиш кучлилиги келиб чиқади. Таҳлил натижаси бош топламга нисбатан 87% ни ташкил этади. Аҳоли даромадининг минг сўмга ортиши бу турдаги савдо майдонинг 110,7 кв.м га ортишга сабаб бўлади. Ушбу гипотеза студент меъзони ҳамда Фишер критерияси билан текширилиб тасдиқини топди аппроксимация хатолиги 13,3% ни ташкил этмоқда.

4-расм. Пойтахтимиз аҳолиси, уларнинг даромади ва озиқ овқат ёналишидаги до'конларнинг 2017-йилга нисбатан о'згариши(фоизда)

Aholi soni va savdo maydoni o'rtasidagi bog'liqlik

5-расм. Пойтахт аҳолисининг сони ва савдо майдони орасидаги боғланиш.

$Y=475,4x-1069727$ функция графиги

Тошкент шаҳрида ҳам ушбу таҳлилий кўрсаткичлар ўрганиб чиқилиб қуйидаги натижалар олинди: Тошкент шаҳрида чакана савдо объектларининг савдо майдони ва аҳоли сони орасидаги боғланиш учун корреляция коэфисиенти 0,95 ни ташкил этди, бу эса омил ва натижа ўртасида кучли боғланиш мавжудлигини билдиради. Бош топламга нисбатан қамраб олиш кўрсаткичи 90% ни ташкил этди. Тошкент шаҳрида аҳолининг минг кишига ортиши озиқ-овқат ихтисослигидаги чакана савдо объектларининг 475,4 кв.м га ортишини кўрсатмоқда. Аппроксимация хатолик даражаси 11,35% ни ташкил этмоқда.(4-ва 5-расмлар)

Aholi daromadi va savdo maydoni o'rtasidagi bog'liqlik

6-расм. Пойтахт аҳолисининг даромадлари ва савдо майдони орасидаги боғланиш.

$Y=10,2x-58173,6$ функция графиги

Тошкент шаҳрида ҳам ушбу таҳлилий кўрсаткичлар ўрганиб чиқилиб қуйидаги натижалар олинди: Тошкент шаҳрида чакана савдо объектларининг савдо майдони ва аҳолининг даромади орасидаги боғланиш учун корреляция коэффиценти 0,93 ни ташкил этди, бу эса омил ва натижа ўртасида кучли боғланиш мавжудлигини билдиради. Бош топламга нисбатан қамраб олиш кўрсаткичи 85% ни ташкил этди. Тошкент шаҳрида аҳоли даромадларининг минг сўмга ортиши озиқ-овқат ихтисослигидаги чакана савдо объектларининг 10,2 кв.м га ортишини кўрсатмоқда. Аппроксимация хатолик даражаси 17,5% ни ташкил этмоқда.

Ушбу таҳлилий маълумотларни ўрганиб, шуни айтиш мумкинки, озиқ-овқат ихтисослигидаги савдо объектларининг савдо майдони ҳажми ҳудудий аҳолининг сони, ва аҳолининг даромадларига кучли боғлиқ эканлигини, ҳар кўпаяётган минг кишилик аҳолига олдингиларига қараганда кўпроқ савдо майдони тўғри келмоқда. Моделдаги прогнозларга бошқа омилларнинг таъсири ҳам яққол кўринади, масалан 2019-2020 йиллардаги пандемия жароёнга салбий таъсир қилган.

References:

1. А.Самадов “Мерчендайзинг ва ПР” ўқув қўлланма. Тошкент 2022
2. Пармар, В. С., Жҳа, А., Бишт, К. С., Танежа, П., Сингх, С. К., Кумар, А., ... & Олсен, С. Э. (1999). Ревиев Артисле Нумбер 138: Сонституентс оф тхе еп треес. *Пўйточемистрий*, 50(8), 1267-1304.
3. Ванг, Ф., Чен, С., Хиу, С., & Зҳанг, П. (2014). Лосатион анализис оф ретаил сторес ин Чангчун, Чина: А стрееет сентралитий перспестиве. *Ситиес*, 41, 54-63.
4. Хиллиер, Б., Пенн, А., Хансон, Ж., Гражевски, Т., & Ху, Ж. (1993). Натурал мовемент: ор, сонфигурацион анд аттрастион ин урбан педестриан мовемент. *Энвиронмент анд Планнинг Б: планнинг анд десигн*, 20(1), 29-66.
5. Форманек, Т., & Соколь, О. (2022). Лосатион эффестс: Гео-спатиал анд сосио-демографҳис детерминантс оф салес дйнамисс ин бриск-анд-мортар ретаил сторес. *Жоурнал оф Ретаилинг анд Сонсумер Сервисес*, 66, 102902
6. Ўзбекистон республикаси Президенти ҳузуридаги давлат статистика агентлиги маълумотлари